

OILADA PSIXOLOGIK SALOMATLIK VA PSIXOTERAPEVTIK YONDASHUVLAR

Xaydarov Ixtiyor Baxtiyor o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421990>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oiladagi psixologik salomatlik borasida turli psixoanalitik maktablarning yondashuvlari qisman keltirib o'tiladi. Oila a'zolarining shaxs taraqqiyoti, aynan shu faktorning oiladagi psixik salomatlik darajasini belgilab berishi hamda shaxsiyat shakllanishi va taraqqiyoti borasidagi savollarga ilk bolalik davrini o'rganish orqali javob topish mumkinligi mavzusiga to'xtalib o'tamiz.

Tayanch so'zlar: oila, psixoanaliz, dinamik jarayonlar, ongsizlik, psixoseksual taraqqiyot bosqichlari, himoya mexanizmlari.

Shaxs shakllanishida oila muhim ahamiyat kasb etadi. Farzabdlar to'g'ri tarbiya va erkin muloqot qilishida oilada sog'lom muhit bo'lishi oilada har bir azosini o'zini mustaqil fikri bolish lozim. Shaxs taraqqiyotida oila azolari yani ota onasi muhim ro'l o'ynaydi.

Mumtoz psixoanalizga ko'ra shaxsiyat shakllanishida psixoseksual taraqqiyot bosqichlari muhim o'rin tutadi. Oral bosqich (0 – 1,5 yosh) – ishonch va qaramlik; anal bosqich (1,5 – 3 yosh) – nazorat; fallik bosqich (3 – 6 yosh) – identifikatsiya va orientatsiya shakllanishida hal qiluvchi vazifani bajaradi. Har bir bosqichda sodir bo'ladigan buzilishlar shaxsiyat shakllanishi hamda fiksatsiyalarning namoyon bo'lishiga sharoit yaratib beradi. Aytaylik oral bosqichda buzilish sodir bo'lsa munosabatlarda qaramlik, anal bosqichda buzilish sodir bo'lsa munosabatlarda haddan tashqari nazorat, fallik bosqichda buzilish sodir bo'lsa munosabatlarda orientatsiyaning bir-biriga mos kelmasligi kabi oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu hollatda esa oiladagi turli nizolar va turli hil kelishmovchilikga sabab bo'ladi. Oilaviy psixologik salomatlikni chuqurroq tushunish uchun munosabatlarning psixodinamikasiga ham e'tibor qaratish zarur. Psixoanalitik nuqtai nazardan, har bir inson o'z juftini ongsiz ravishda tanlaydi va bunda uning ilk bolalik tajribalari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu hodisani ob'ektni izlash deb atash mumkin. Inson ilk bolaligiga oid og'riqli munosabatlarni takrorlash uchun bolaligidagi ob'ektga o'xshash (yoki aksincha) ob'ektni tanlashi mumkin. Bu orqali bolaligida o'zgartira olmagan reallikni ayni paytda o'zgartirish, kechinmalarini yashab o'tish va kutuvlarini amalga oshirishga ongsiz ravishda intiladi.

Hozirgi zamonaviy psixoanalitik yondashuvlardan biri bo'lgan ob'ekt munosabatlari nazariyasi oiladagi psixologik salomatlikni bola va uning birlamchi parvarishlovchi shaxsi (odatda ona) bilan bo'lgan dastlabki munosabatlar orqali tushuntiradi. Hozirgi zamonaviy psixonalizda ona-bola munosabatlariga alohida urg'u beriladi. Bola ilk oylaridan boshlab yaxshi va yomon ob'ektlarni tajribadan o'tkazadi. Agar bola doimiy ravishda mehr va xavfsizlikni his qilsa, psixikasida integratsiyalashgan, sog'lom ob'ekt tasavvurlari shakllanadi. Aks holda esa ya'niy bola doimiy ravishda mehri va havfsizlikni his qilmasa, ulg'ayganda oilaviy munosabatlarda agressiya, ishonchsizlik, rashk kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ona bolaning ehtiyojlariga mutlaq darajada emas, balki yetarlicha sezgirlik bilan javob berishi kerak. Bu jarayon bolaning haqiqiy Menini shakllantirishga imkon yaratadi. Agarda ota-onani bolani haddan ziyod nazorat qilsa yoki bolaning ehtiyojlarga mutlaq befarq bo'lsa, bola keyinchalik o'z oilaviy munosabatlarida turli hil muammolarga duch keladi. Ona-bola munosabati juft tanlash, oilaning shakllanishi, oiladagi o'zaro munosabatlar, oiladagi psixik salomatlik va muhit uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Oiladagi psixologik salomatlikni tadqiq etishg avloddan-avlodga munosabat orqali o'tuvchi travmalar ham muhim o'rin tutadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, ota-onaning hal qilinmagan travmatik tajribasi (individual travmalar) turli ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin bo'ladi. Bola o'ziniki bo'lmagan travmalarni ongsiz holda o'ziniki deb bilishi, turli introyektlar bilan yashashi va oila qurganida ushbu muammolarni namoyon qilishi, avlodlarga o'tkazishi mumkin.

Psixologik salomatlik oila a'zolari o'rtasidagi muloqotda ham namoyon bo'ladi. Ko'pincha oilaviy nizolar aslida tashqi vaziyat tufayli emas, balki ichki muammolar sababli yuzaga keladi. Tashqi vaziyat stimulyazifasini bajaradi xolos. Psixoanalitik nuqtai nazardan, muloqotdagi muammolar ongsiz proyeksiyalar, himoya mexanizmlari (masalan, inkor etish, proyeksiya qilish) va bolalikdagi tajribalariga oid munosabat bilan bog'liq. Samarali muloqot o'zlikni anglash, faol tinglash va o'z his-tuyg'ularini ifodalay olish qobiliyatidir. Bu esa, o'z navbatida sog'lom Men mavjudligini talab qiladi. Inson bolaligiga oid o'zining turli his-tuyg'ulari va kechinmalarini qabul qilishi, o'zgalarga proyeksiya qilmasdan konstruktiv tarzda yechim izlashi lozim. Shuning uchun ham psixoterapiya jarayonida oilalar nafaqat hozirgi nizolar bilan, balki ularning ildizlari – ilk bolalikka oid konfliktlar bilan ham ishlaydilar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, oiladagi psixologik salomatlik turli omillarga bog'liq. Bu murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, u har bir oila a'zolarining psixikasidagi tajribalar bilan uzviy aloqador. Oiladagi turli nizolar, bu xoh maishiy, xoh emotsional, xoh seksual yoki xoh iqtisodiy bo'lsin, bu aslida ilk bolalikdagi ota-onaning bolaga nisbatan munosabati, yakuniga yetmagan konfliktlar va travmalarni aks ettiradi. Oiladagi nizolar – ilk bolalikda sodir bo'lgan hodisalarning anglanilmagan proyeksiyadir. Shuning uchun ham ilk bolalik tajribalari faktoriga chuqur ahamiyat berilishi lozim. Sog'lom oila – bu tomonlar o'zini anglagan, dinamik muvozanatni topa oladigan oiladir. Bunday oila o'z travmalarni taniydi va bu travmalarni avlodlarga meros qilib qoldirmaydi. Psixoterapevtik yondashuvlar esa oilaviy salomatlik uchun ko'maklashadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Freud, S. (1905). Three Essays on the Theory of Sexuality.
2. Freud, S. (1923). The Ego and the Id.
3. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978).
4. Abdurasulov, J., & Toshpo'latov, A. (2025). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ У ПОДРОСТКОВ. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 90–99. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60762>
5. Abdurasulova, Y. (2025). VOLEYBOLCHILARDA SAKRASH QOBILIYATI VA TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(10), 125–129. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/62632>
6. Rustamov, E. (2025). JISMONIY TARBIYA VA SPORT TIZIMIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O'RNI. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(9), 121–126. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/60093>
7. Rustamov, E. (2025). VOLEYBOL SPORT O'YINIDA TEXNIK, TAKTIK VA JISMONIY TAYYORGARLIGI. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 5(9), 59–

63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60095>
8. Azimova , D. (2025). THE ROLE OF NANOSTRUCTURED MATERIALS IN ENHANCING ENERGY EFFICIENCY AND THEIR APPLICATION IN AEROSPACE ENGINEERING. *Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук*, 5(9), 13–27. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/60766>
9. Abdurasulov , J. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 983–988. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5305>
10. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 50–53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
11. Abduqodirova, D., Abdulhaqov , U. , & Mamatova, Z. . (2025). EMOTSIONAL KREATIVLIKNING TALABALAR QAROR QABUL QILISH JARAYONIGA TA'SIRI. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(4), 64–69. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/49726>
12. Abduqodirova , D., & Mirislomov , M. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR . *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 2(5, PART 2), 143–149. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/52569>
13. Abduqodirova, D. (2025). TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 3(2), 69–73. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/45019>
14. Сатторов , Б. (2025). АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 5(10), 167–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/62613>
15. Abduqadirova, DE, & Abdurasulov, J. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF IMPROVING MILITARY-PATRIOTIC SENSE IN YOUTH. *Pedagogy and Psychology in the Modern World: Theoretical and Practical Studies*, 4(1), 50-53.
16. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. *American Journal of Social Sciences and Humanities*. 1. 112-122.
17. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AFFECTING YOUTH'S PROFESSIONAL CHOICE. 01. 603-606.
18. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR.. *Central Asian Journal of Art Studies*. 2. 143-149. 10.5281/zenodo.15490171.
19. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). TALABALARDA EMOTSIONAL KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH.. 5. 224-229.
20. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. *Journal of Economics and Business UBS*. 4. 679-685.
21. Abduqodirova, Dilobarbonu & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). YOSHLARDA

HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. 10.5281/zenodo.14636273.

22. Tojiboyev, Marat. (2024). Talabalar tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuv.. 5. 168-175.

23. Tojiboyev, Marat. (2025). PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH VOSITASIDA TALABALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA TAYYORLASH. 3. 85-88.

24. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.

25. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS' DECISION- MAKING.

26. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. 10.5281/zenodo.10704094.

27. Rayev, Jo & Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). INNOVATIVE RESEARCH IN MODERN EDUCATION Hosted from Toronto, Canada THE SUBJECT OF MILITARY PSYCHOLOGY.

28. Maxmudovich, Sherali & Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. 10.5281/zenodo.10700581.

29. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). TRAINING OF ATHLETES BEFORE THE COMPETITION. MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Eurasian Journal of Social Sciences Philosophy and Culture. 73-76. 10.5281/zenodo.12635442.

30. Madgapilova, Nargiza. (2025). SCIENTIFIC-PRACTICAL AND STRATEGIC BASES OF IMPROVING PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL COOPERATION IN THE INTEGRATION OF SCHOOL AND PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF INNOVATIVE LOGISTICS. 1. 157-166.

31. Madgapilova, Nargiza. (2025). МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ Илимий-методикалық журнал. 164-170.

32. Madgapilova, Nargiza. (2023). THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL INNOVATIVE CLUSTER APPROACH IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. 1. 236-244.

33. Eshnayevev, Nortoji & Madgapilova, Nargiza. (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. International Journal of Pedagogics. 03. 44-47. 10.37547/ijp/Volume03Issue02-09.